

УДК 664.959.5:66.095.134

ПРОИЗВОДСТВО БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ ОТРАБОТАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

ГИЗАТУЛЛАЕВ ОСЕИН КУРМЕТОВИЧ

Магистрант ESIL UNIVERSITY, г. Астана, Республика Казахстан

ГИЗАТУЛЛА ЕРСУЛТАН КУРМЕТУЛЫ

Студент географического факультета КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан

МАДИЕВА ЛЮБОВЬ КАЙПКАЛИЕВНА

Школа-лицей Vinom School имени Кадыра Мырза Али, г. Астана, Республика Казахстан

Научный руководитель - **САТЕНОВ КУРМЕТ ГИЗАТУЛЛАЕВИЧ**

канд. хим. наук, асс. профессор, Казахский университет технологии и бизнеса имени К. Кулажанова, г. Астана, Республика Казахстан

ТОО «КМГ Инжиниринг», г. Астана, Республика Казахстан

Аннотация: В статье исследовано качество биодизеля, полученного из отработанного растительного масла, соответствует требованиям СТ РК ГОСТ Р 52368-2009 ГОСТ Р 52368:2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия, IDT». В результате проведенных научных исследований установлено, что наличие в составе отработанных масел свободных жирных кислот определяет выбор кислотного катализатора.

Ключевые слова: биодизель; этиловые эфиры жирных кислот; реакция переэтерификации.

Дизельное биотопливо (биодизель) представляет собой сложный метиловый, этиловый эфир с качеством дизельного топлива, производимый из масел растительного или животного происхождения и используемый в качестве биотоплива.

В качестве сырья для получения биодизеля выступают любые растительные масла, твердые масла животного происхождения, отходы масложирового производства или скотобоев [1-4]. Биодизельное топливо, изготовленное из того или иного масла, получает характерные отличия.

Многочисленные или длительные (в течение нескольких недель) использование растительного масла для приготовления пищи приводят к глубоким его химическим и физико-химическим превращениям.

Изменяются вязкость, цвет, поверхностное натяжение, повышается вероятность омыления. Риск для здоровья людей при потреблении пищи, приготовленной на многократно используемом масле, особенно возрастает. Особенно когда контроль за качеством масла ослаблен. Своевременная утилизация отработанного масла позволит уменьшить риск поступления пищи с токсичными примесями в организм человека. При переработке отработанного растительного масла в биодизель, наличие токсичных примесей в сырье становится не столь злободневным.

Переработка отработанного растительного масла в биодизель позволяет снизить риск воздействия на здоровье людей токсичных веществ, накапливающихся в масле при его термической обработке (160 - 200 °С) в присутствии кислорода воздуха и воды.

Первичным сырьем может быть любой вид растительного масла, в том числе и отработанное. Для последнего необходима качественная фильтрация, которая позволит удалить из отработки ненужные примеси и воду. Очень важным этапом является удаление

воды, так как в процессе производства биодизеля из масла с водой произойдет гидролиз триглицеридов. Гидролиз приводит к образованию солей жирных кислот.

Процесс получения биодизеля осуществляется по следующей схеме:

- масло нагревают до необходимой температуры (50-70 °С);
- затем в масло добавляется катализатор (спиртов-щелочной раствор);
- вместе с катализатором происходит добавление спирта.

Для ускорения реакции необходим предварительный нагрев масла (~ 62-72 °С).

Затем добавляется спирт (CH_3OH или $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

В первом случае образуется метиловый эфир, во втором-этиловый эфир.

Биодизель имеет медовый цвет, а глицерин в осадке более темного цвета. Полученный из отработанного масла глицерин имеет коричневый цвет и склонен к затвердеванию при температуре около 37 °С (рис.1). Полученный глицерин в дальнейшем может быть использован для производства золькетала, компонента топливных присадок к моторным топливам.

Рис. 1. Глицерин и биодизель

Следующим и наиболее важным этапом в процессе получения биотоплива является отделение глицерина и мыльного слоя от эфира. Для этого полученный биодизель тщательно промывают многократно различными способами. Если поддерживать температуру на уровне 38 °С, тогда глицерин в осадке не твердеет и остается жидким. В этом состоянии его легко удаляют методом подключения шланга к нижней части смесителя.

Промывка и фильтрация нужны для того, чтобы удалить остатки мыла, а также катализатора и других нежелательных примесей.

После промывки биодизель дополнительно осушают. Остатки воды удаляют путем добавления MgSO_4 или других осушающих реагентов (CaCl_2 и другие).

После процесса осушки остаточный осушитель отфильтровывают с целью удаления механических примесей.

Полученный биодизель оценивают визуально, методом проверки кислотно-щелочного рН баланса и исследованием физико-химических свойств.

Визуально биотопливо должно иметь вид очищенного подсолнечного масла. Недопустимы в конечном продукте наличие примесей, взвесей частиц и любые замутнения.

Мутность биодизель означает, что в нем присутствует вода.

Остаточную воду необходимо выпарить при помощи нагрева.

Использование биодизеля требует повышенного внимания к работе топливной аппаратуры и тщательного контроля состояния топливных фильтров.

Переработка отработанного растительного масла позволяет снизить риск воздействия на здоровье людей токсичных веществ, накапливающихся в масле при его термической обработке (160-200 °С) в присутствии кислорода воздуха и воды.

При приготовлении пищи, происходит гидролиз триглицеридов, сопровождающийся образованием свободных жирных кислот, глицерина, моноглицеридов и диглицеридов. Этот процесс происходит под действием паров воды, образующихся при приготовлении пищи. Источником отработанных масел могут служить кафе, столовые, пункты общественного питания, пиццерии, рестораны.

При приготовлении пищи при повышенной температуре (180 °С) в отсутствие кислорода образуются нормальные алканы, алкены, ненасыщенные жирные кислоты, кетоны, оксопропиловые эфиры, СО и СО₂. Ненасыщенные жирные кислоты далее образуют, в основном, димеры и полициклические соединения [5].

Использование растительного масла для приготовления пищи в течении длительного времени (несколько недель) приводят к глубоким его химическим и физико-химическим превращениям.

Изменяются вязкость, цвет, поверхностное натяжение, повышается вероятность омыления. Контроль качества масла осуществляют по содержанию в нем полярных веществ, которое в исходном масле составляет обычно 0,4-6,4 мг/100 г.

В странах Евросоюза допускается повышение этого показателя на 25 % [6].

В подсолнечном масле после 20-кратного использования в процессе термического приготовления пищи содержание полярных веществ повышается на 640 % [6]. При потреблении пищи, приготовленной на многократно используемом масле риск для здоровья людей, особенно возрастает, когда контроль за качеством масла ослаблен.

Своевременная переработка отработанного масла позволит уменьшить риск поступления пищи с токсичными примесями в организм человека.

При переработке отработанного растительного масла в биотопливо, наличие токсичных примесей в сырье становится не столь злободневным.

Для технологии получения биодизеля основное негативное значение имеет наличие в липидном сырье свободных жирных кислот и воды. Исследования в этом направлении только начинаются и многие технологические зависимости еще не установлены.

В данной научной работе поставлена задача сопоставить образцы натурального и отработанного подсолнечного масла по их составу, включая содержание жирных кислот, и с учетом полученных данных подобрать процесс переработки отработанного масла в биодизель, представляющий собой смесь сложных эфиров этанола и жирных кислот.

Объект исследования: масло подсолнечное, рафинированное по ГОСТу 1129-2013 и масло подсолнечное отработанное - отход пищевого производства. Контроль основных характеристик образцов масла осуществляли по ГОСТу 31933-2012. Масла растительные. Методы определения кислотного числа и ГОСТ 1129-2013. Масло подсолнечное. Технические условия.

Кислотное число масел определяли методом кислотно-основного титрования в спиртово-эфирной среде с использованием фенолфталеина в качестве индикатора.

Приготовление сложных эфиров этанола и жирных кислот осуществляли в реакторе, представляющем собой сосуд объемом 500 мл, оборудованный магнитной мешалкой с регулируемым числом оборотов с подогревом (рис.2).

Реактор имел три дополнительных выхода для установки термометра, обратного холодильника и отбора проб. Для достижения и поддержания на заданном уровне температуры реагентов использовали подогрев магнитной мешалке.

В результате проведенных научных исследований установлено, что наличие в составе отработанных масел свободных жирных кислот определяет выбор кислотного катализатора. Выход этиловых эфиров жирных кислот повышается при перемешивании фаз, но увеличение скорости перемешивания реакционной среды приводит к образованию эмульсий в жидкой фазе и понижению выхода продукта.

Исследование эфиров, полученных на основе образцов масло подсолнечное, рафинированное по ГОСТу 1129-2013 и масло подсолнечное отработанное - отход пищевого

производства показало близость состава. Результаты научных исследований показывают, что отработанное подсолнечное масло может рассматриваться как сырье для получения биодизеля.

Рис. 2 Образец биодизеля на основе отработанного растительного масла.

В результате проведенных исследований установлено, что наличие в составе отработанных масел свободных жирных кислот определяет выбор кислотного катализатора.

Выход этиловых эфиров жирных кислот повышается при перемешивании фаз, но увеличение скорости перемешивания реакционной среды приводит к образованию эмульсий в жидкой фазе и понижению выхода продукта.

Исследование эфиров, полученных на основе образцов масло подсолнечное, рафинированное по ГОСТу 1129-2013 и масло подсолнечное отработанное - отход пищевого производства показало близость состава.

Результаты научных исследований показывают, что отработанное подсолнечное масло может рассматриваться как сырье для получения биодизеля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сатенов К. Г., Мадиева Л.К., Себепкалиева Н.Н., Калауова А.С., Карамергенова А.М. Альтернативная энергетика: перспективы развития. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Современные тенденции подготовки кадров для нефтегазовой отрасли», 22-23 февраля 2018 г., г. Атырау.
2. Farook Abdullah Sultan, Srikanta Routroy and Maitri Thakur. Understanding fish waste management using bibliometric analysis: A supply chain perspective // Waste Management & Research. 2023. V. 41(3). P. 531-553.
3. Andrade J.E., Perez A., Sebastian P.J., Eapen D. A review of biodiesel production processes // Biomass and Bioenergy. 2023. V. 35. № 7. P. 1008-1020.
4. Ghassan F. Smaisim N, Manikanda Prabu, Senthilkumar A P, Azher M. Abed. Synthesis of biodiesel from fish processing waste by nanomagnetic catalyst and its thermodynamic analysis // Case Studies in Thermal Engineering. 2022. V. 35. P. 102115.
5. Kulkarni M.G., Dalai A.K. Waste Cooking Oil - An Economical Source for Biodiesel: A Review // Ind. Eng. Chem. Res. 2006. V. 45. P. 2901-2913.
6. Bastida S., Sanchez-Maniz F.J. Thermal Oxidation of Olive Oil, Sunflower Oil and a Mix of Both Oils during Forty Discontinuous Domestic Fryings of Different Foods // Food Sci. Technol. Int. 2001. V. 7. №1. P. 15-21.